

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

АЮПОВА ЗАРИНА ИРКИНЖОН КИЗИ

Наманганский государственный педагогический институт
Студентка 2 курса по направлению «Физическая культура»

Email: zeri.me10@icloud.com

АЗИЗОВА РУШЕН ИСМАИЛОВНА

Наманганский государственный педагогический институт
Доцент кафедры «Физической культуры и спорта»

rushen.azizova59@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17289286>

Аннотация: Статья рассматривает психологические аспекты обучения плаванию детей дошкольного возраста, подчеркивая важность эмоционального комфорта и мотивации. Автор анализирует влияние страхов и тревожности на процесс обучения, а также предлагает методы для их преодоления. Обсуждаются особенности восприятия воды детьми и роль родителей в создании позитивной атмосферы. Исследование направлено на улучшение педагогических подходов и формирование у детей уверенности в своих силах, что способствует успешному освоению навыков плавания. Освещаются вопросы формирования положительной мотивации, преодоления страха воды, развития уверенности и самостоятельности у ребёнка. Особое внимание уделено роли игровой деятельности, эмоционального комфорта и педагогической поддержки в процессе обучения.

Ключевые слова: дошкольный возраст, плавание, положительная мотивация, демонстрация упражнений, индивидуальный подход, адаптация, преодоление страха, игровая деятельность, самооценка ребёнка.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI SUZISHGA O'RGATISHDA PSIXOLOGIK JIHATLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga suzishni o'rgatishning psixologik jihatlari ko'rib chiqilib, hissiy qulaylik va motivatsiya muhimligi ta'kidlangan. Muallif qo'rquv va xavotirning o'quv jarayoniga ta'sirini tahlil qiladi va ularni bartaraf etish usullarini taklif qiladi. Muallif bolalarning suv haqidagi tasavvurlarini va ijobiy muhit yaratishda ota-onalarning rolini muhokama qiladi. Tadqiqot pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish va bolalarda suzish ko'nikmalarini muvaffaqiyatli egallashga yordam beradigan o'ziga ishonchni rivojlantirishga qaratilgan. Maqolada bolalarda ijobiy motivatsiyani rivojlantirish, suvdan qo'rqishni engish, o'ziga ishonch va mustaqillikni rivojlantirish masalalari o'rganiladi. O'quv jarayonida o'yin, hissiy qulaylik va pedagogik yordamga alohida e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, suzish, ijobiy motivatsiya, mashqlar namoyishi, individual yondashuv, moslashish, qo'rquvni engish, o'yin faoliyati, bolaning o'zini o'zi qadrlashi.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING SWIMMING TO PRESCHOOL CHILDREN

Abstract: This article examines the psychological aspects of teaching swimming to preschool-aged children, emphasizing the importance of emotional comfort and motivation. The author analyzes the impact of fear and anxiety on the learning process and suggests methods for overcoming them. The author discusses children's perceptions of water and the role of parents in creating a positive atmosphere. The study aims to improve pedagogical approaches and foster self-confidence in children, which contributes to the successful acquisition of swimming skills. The article explores the development of positive motivation, overcoming fear of water, and developing confidence and independence in children. Particular attention is paid to the role of play, emotional comfort, and pedagogical support in the learning process.

Key words: preschool age, swimming, positive motivation, exercise demonstration, individual approach, adaptation, overcoming fear, play activities, child self-esteem.

Введение

В Узбекистане физическое воспитание дошкольников является важной частью общей системы образования. Среди различных видов деятельности особое место занимает обучение плаванию. Для детей младшего возраста плавание не только укрепляет здоровье, но и способствует развитию эмоциональной сферы, формированию уверенности и положительных личностных качеств. Вместе с тем обучение плаванию связано с определёнными психологическими трудностями, которые необходимо учитывать.

Дошкольный возраст характеризуется интенсивным развитием психики ребёнка. Формируются воображение, любознательность, стремление к самостоятельности. Дети в этом возрасте склонны к подражанию, и педагог может использовать это качество при демонстрации упражнений. Однако у них часто проявляются страхи перед новым, особенно перед водой, что требует особого внимания со стороны взрослого.

Теоретическая часть. Одним из ведущих факторов успешного обучения является мотивация. У дошкольников мотивация эмоционально-игровая, поэтому педагог должен вызывать радость, интерес и желание заниматься. Игровые задания, использование игрушек и сюжетных упражнений создают атмосферу увлечённости. Важно также отмечать даже малые достижения, чтобы поддерживать стремление ребёнка к занятиям.

Методика должна быть построена на постепенности: сначала ребёнок привыкает к воде, учится брызгаться, играть с водой, затем выполняет простые движения у бортика, так как страх воды — это естественное явление у многих дошкольников. Положительная эмоциональная поддержка взрослого и присутствие сверстников помогают ребёнку преодолеть тревожность.

Одной из ведущих видов деятельности дошкольника является игра. Всем известно, что через игру ребёнок познаёт мир, осваивает новые навыки и развивает уверенность. Поэтому при обучении плаванию используются игры с мячами, упражнения «кто дальше нырнёт», эстафеты. Игровые формы делают обучение лёгким и увлекательным, а также способствуют социализации детей.

Занятия должны проходить в атмосфере доверия и доброжелательности. Учитель или тренер должен проявлять терпение, не акцентировать внимание на ошибках, а поддерживать каждого ребёнка. Родители также играют важную роль: их поддержка и похвала формируют у ребёнка уверенность. При положительном эмоциональном фоне обучение становится более эффективным.

Освоение плавания помогает детям почувствовать уверенность в собственных силах. Каждый новый успех укрепляет самооценку ребёнка и формирует привычку к самостоятельности. Кроме того, навык плавания имеет жизненно важное значение и повышает уровень безопасности ребёнка в повседневной жизни.

Для эффективного обучения плаванию дошкольников необходимо соблюдать ряд педагогических условий. Во-первых, индивидуальный подход: каждый ребёнок развивается в своём темпе. Во-вторых, постепенность и систематичность занятий. В-третьих, использование разнообразных методов и форм работы: игровые упражнения, групповые задания, показ и подражание. В-четвёртых, сотрудничество с родителями, которые должны поддерживать ребёнка и закреплять навыки вне занятий.

Заключение. Таким образом, обучение плаванию детей дошкольного возраста — это процесс, в котором переплетаются физическое развитие и психологическая подготовка. Учёт возрастных особенностей, создание положительной атмосферы, использование игровых методов и педагогическая поддержка обеспечивают успешное освоение навыков плавания у детей. Занятия не только укрепляют здоровье, но и формируют уверенность, самостоятельность, положительную мотивацию и готовность ребёнка к дальнейшему обучению.

Литература:

1. Азизова Р. И., Джомаладинова З. Р. Психологические особенности подросткового возраста и их влияние на физическое воспитание // Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 116-119.
2. Азизова Р. И. Туризм как средство укрепления внутрисемейных отношений и залог создания благоприятных условий для духовного развития детей в семье // Научный форум: педагогика и психология. – 2022. – С. 20-23.
3. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 2001.
4. Григорьева, С. А. Формирование ценностных ориентаций у младших школьников: учебное пособие. - Москва: Просвещение. 2017 г.
5. Запорожец А. В. Психология дошкольника. – М.: Академия, 2010.
6. Зенков, Л. В. Ценности и смыслы в воспитании младших школьников. - Санкт-Петербург: Питер. 2018 г.
7. Karimov A. Sport nazariyasi. – Toshkent: Fan, 2019.
8. Ковалев, А. В. Психология ценностных ориентиров у детей: становление и развитие. - Екатеринбург: Уральское университетское издательство. 2019 г.
9. О. В. Костикова, С. В. Азизов, С. А. Болтобаев, Р. И. Азизова, А. А. Махмуджонов РАЗВИТИЕ У ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ СКОРОСТИ И ТОЧНОСТИ БРОСКА // Физическая культура, спорт - наука и практика. 2025. №. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-u-yunyh-basketbolistov-skorosti-i-tochnosti-broska> (дата обращения: 11.09.2025).

10. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2012.

11. Rushen A., Zarina D. THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENCE ON PHYSICAL EDUCATION: AN INTEGRATIVE REVIEW //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 162-167.